

Número da Casa e Categoria

Questão ou Reflexão

Casa 1 - Saúde

"O que é saúde pra você?
Conta pra gente."

Casa 2 - Desafio POP SAJ

"Como o SUS pode cuidar
melhor de quem está em
situação de rua? Pergunte ao
educador ou educadora
social."

Casa 3 - Moradia

"Por que ter uma casa é
importante pra você? Fale
um pouco."

Casa 4 - Assistência Social

"Como o Centro POP ajuda você no
dia a dia? Dê um exemplo."

Casa 5 - Saberes Populares

"Você conhece alguma planta ou
chá que ajuda na saúde? Fale qual e
pra quê serve."

Casa 6 - Controle Social

"Você já participou de alguma reunião pra falar sobre seus direitos? Por que isso é importante?"

Casa 7 - Saúde

"Quais lugares você vai quando precisa de cuidados em saúde? Eles te ajudam como?"

Casa 8 - Desafio POP SAJ

"O que é saúde mental pra você? Pergunte ao educador social e fale o que acha."

Casa 9 - Direitos Humanos

"Você sabia que tem direito à saúde, moradia e assistência social? O que você acha disso?"

Casa 10 - Moradia

"Se você tivesse uma casa, como ela seria? Descreva sua casa dos sonhos."

Casa 11 - Saúde

"O que você faz pra se cuidar? Fale algo que ajuda você a se sentir bem."

Casa 12 - Assistência Social

"Você conhece outros lugares como o CRAS ou o CREAS? Fale o que sabe."

Casa 13 - Desafio POP SAJ

"O que o Centro POP pode fazer pra melhorar a minha vida? Pergunte ao educador social."

Casa 14 - Controle Social

"Você sabia que pode ajudar a melhorar os serviços participando de reuniões? O que acha disso?"

Casa 15 - Saberes Populares

"Quem ensinou você sobre chás ou remédios naturais? Conte essa história."

Casa 16 - Saúde

"Você se sente bem atendido nos postos ou hospitais? O que poderia melhorar?"

Casa 17 - Moradia

"Se você tivesse uma casa, como ela mudaria sua vida? Pense e fale."

Casa 18 - Direitos Humanos

"O que você acha que falta pras pessoas em situação de rua serem tratadas com respeito?"

Casa 19 - Saúde

"Como tomar banho e cuidar da higiene ajuda na sua saúde?"

Casa 20 - Assistência Social

"O que você mais gosta no atendimento do Centro POP?
Explique por quê."

Casa 21 - Saberes Populares

"Você acha que os remédios caseiros são importantes? Por quê?"

Casa 22 - Desafio POP SAJ

"Por que os serviços sociais são importantes na sua vida? Pergunte ao educador social e fale o que acha."

Casa 23 - Direitos Humanos

"Você acha que seus direitos estão sendo respeitados? Por quê?"

Casa 24 - Controle Social

"Se você pudesse mudar algo pras pessoas em situação de rua, o que seria?"

Casa 25 - Saúde

"Quando você precisa de médico, é fácil chegar no posto ou hospital? Fale das dificuldades."

Casa 26 - Desafio POP SAJ

"Você já ouviu falar do programa que ajuda pessoas da rua a terem casa? Pergunte ao educador social."

Casa 27 - Moradia

"Além de um teto, o que mais é importante numa casa pra você? Fale."

Casa 28 - Saberes Populares

"Você já ensinou alguém a usar chá ou planta medicinal? Como foi?"

Casa 29 - Controle Social

"Você acha que é importante ser ouvido nas decisões sobre as pessoas em situação de rua dentro e fora do Centro POP? Por quê?"

Casa 30 - Direitos Humanos

"O que você acha que precisa ser feito pra garantir mais direitos pra quem tá em situação de rua?"

Casa 31 - Saúde

"Se pudesse mudar algo no SUS, o que você mudaria? Diga o mais importante."

Casa 32 - Desafio POP SAJ

"Como o Centro POP pode ajudar mais na sua saúde? Pergunte ao educador social."

Casa 33 - Moradia

"Qual é a maior dificuldade pra conseguir uma casa? O que poderia ser feito pra melhorar isso?"

Casa 34 - Saúde

"Você gostou do jogo? O que aprendeu sobre seus direitos? Conte sua experiência."